

Presencia de *Agrias phalcidon penthesilea* Séraphin, 2017 en Venezuela (Lepidoptera: Nymphalidae, Charaxinae)

Occurrence of *Agrias phalcidon penthesilea* Séraphin, 2017 in Venezuela (Lepidoptera: Nymphalidae, Charaxinae)

Gilles Séraphin¹ & Stéphane Attal²

¹ 159 rue Saint-Géry, F-46000 Cahors, France.

² 5-15 rue Olivier-Noyer, F-75014 Paris, France.

Correspondencia: seraphin.gilles@orange.fr

(Recibido: 29-06-2024 / Aceptado: 05-07-2024 / En línea: 12-09-2024)

INTRODUCCIÓN

Un ejemplar macho (Fig. 1 a, b, c), cuyo fenotipo es similar al de *Agrias phalcidon penthesilea* Séraphin, 2017*, fue recolectado por Keyla Arana, vecina de la Comunidad Indígena Piaroa de Raudal del Danto, Municipio Autana, estado Amazonas, Venezuela. Este ejemplar, primer reporte para Venezuela, fue capturado el 20-XI-2023 en el piedemonte de la Serranía del Cuao (Fig. 2) a una altitud aproximada de 150 m snm, en un pequeño asentamiento situado a unas 3 horas de camino al sur de Raudal del Danto. En la zona baja entre la Serranía del Cuao y el Río Orinoco se desarrolla una espesa selva húmeda tropical con árboles que pueden superar los 30 m de altura y se define como “bosque estacionalmente inundable, alto, siempreverde (Penillanura Orinoco-Casiquiare)” (Berry *et al.* 1995).

La naturaleza original del color azul dorsal del único individuo conocido de *Agrias phalcidon penthesilea* en Venezuela, fotografiado en fresco con un teléfono celular, fue parcialmente alterada (Fig. 1 b) debido al prolongado almacenamiento en condiciones precarias de humedad y

calor extremo; actualmente se encuentra conservado en la colección del entomólogo venezolano Mauro Costa (Caracas), quedando como registro indiscutible de la presencia de este taxón en este país. El lugar de la recolecta (Fig. 3) consiste en un claro dentro de la selva donde muchas especies de mariposas que suelen volar en el dosel pueden ser atraídas al suelo por los desechos humanos de los que allí acampan; de hecho, esta mariposa fue atraída al piso por el excremento de la pequeña hija de Keyla, quien logró su captura con una red rudimentaria improvisada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo al primer autor, los caracteres fenotípicos del espécimen recolectado corresponden a los de “*Agrias pericles rubella* forma *latona*” descrito hace casi un siglo por Robert Biedermann (1935: 210 y 1936: 137), y que aparentemente no había sido observado después. Biedermann tenía cuatro ejemplares, 3 hembras recolectadas en Iauareté (frontera colombo-brasileña) y un macho encontrado un poco aguas arriba en el Río Kerari, del lado colombiano.

* Algunos autores, persuadidos por su cercanía genética, han puesto en sinonimia los géneros *Agrias* Doubleday, 1845, y *Prepona* Boisduval, 1836, (Escalante *et al.* 2010, Ortiz-Acevedo & Willmott 2013). Examinamos y comparamos las singularidades fenotípicas que distinguen las *Agrias* de las *Prepona*, tanto superficial como estructuralmente, y no encontramos incongruencia con las últimas filogenias moleculares disponibles (Ortiz-Acevedo *et al.* 2017, 2020), en las cuales ambos grupos quedan claramente separados por una rama anidada, correspondiente a *Prepona praeenste* Hewitson, 1859. Este último es un taxón distintivo, por lo tanto, optamos por mantener la validez plena del género *Agrias*. Esta opción supone aceptar la posible parafilia del género *Prepona*, de acuerdo con los bien conocidos principios de la sistemática filogenética (Aubert 2016).

Figura 1. *Agrias phalcidon penthesilea*, ♂; a, ejemplar recién capturado; b, dorsal; c, ventral.

Estos especímenes fueron considerados por Séraphin (2017) como representantes de una población descrita bajo el nombre de *phalcidon penthesilea* Séraphin, 2017, (Biedermann 1935, infrasub-específico, por tanto, taxonómicamente inválido), relacionada con, pero distinta de, *Agrias phalcidon excelsior* Lathy, 1924. Su proximidad con *excelsior*, ya mencionada por Biedermann, se nota claramente en la homología fenotípica que existe entre ellos. O sea, por un lado, el *excelsior* típico con su forma *jupiter* Sorimathi, 1998, y por el otro el *penthesilea* típico con su forma *latona* Biedermann, 1935.

El descubrimiento de *A. phalcidon penthesilea* en el noroeste del estado Amazonas, al pie de la Serranía del Cuao, además de confirmar el estatus subespecífico de este taxón, amplía considerablemente el conocimiento de su distribución geográfica (Fig. 2).

Al oeste y al suroeste de la cuenca amazónica, *A. phalcidon penthesilea* es remplazado por *A. beatifica beatifica* Hewitson, 1869, (Colombia, Putumayo) y por *A. beatifica stuarti* Godman & Salvin, 1882, (Perú, Loreto); al sureste por *A. phalcidon excelsior* (Brasil, Amazonas, Tonantins); al este por *A. pericles aurantiaca* Fruhstorfer, 1897 (Vene-

zuela, Bolívar, Gran Sabana). Todas estas poblaciones están separadas 400/500 kilómetros de las de *penthesilea*, tal vez artificialmente debido a importantes vacíos de datos de distribución.

Por otro lado, al noroeste de Amazonas (Venezuela), al mismo lado oriental del Orinoco, *A. phalcidon penthesilea* parece ser simpátrida con una población recién descubierta (Fig. 4), atribuible *a priori* a la especie *Agrias pericles* Bates, 1860. Aún no descrita, esta última población, reportada de Los Pijiguaos (Bolívar), Gavilán y Pintado (Amazonas), por sus características fenotípicas puede vincularse provisionalmente a *A. pericles uniformis* Michael, 1930, descrita del Río Branco (Brasil, Roraima) (Neild 1996). La vicariancia de estas poblaciones, por unas atribuibles a la especie *Agrias phalcidon* Hewitson, 1855, por otras a las especies *A. pericles* y *A. beatifica* Hewitson, 1869, plantea la cuestión de sus estatus respectivos: especies vicarias distintas o subespecies estables de una sola especie.

El estudio de una zona de contacto entre *phalcidon* y *pericles* en Uypiranga, en el margen derecho del bajo Río Negro, frente a Manaus, aporta una parte de la respuesta. En este lugar, la coexistencia de formas híbridas (*aspasia*

Figura 2. Distribución conocida de *Agrias phalcidon* y *Agrias pericles*.

Figura 3. El campamento Piaroa, localidad de recolecta del primer ejemplar de *Agrias phalcidon penthesilea* en Venezuela. (Foto M. Costa)

Figura 4. *Agrias pericles uniformis*, Venezuela, Bolívar, Los Pijiguaos, Bauxilúm, 600 m, 10-XII-2005. M. Costa (Col. Costa).

Biederman, 1936; *arcuatus* Michael, 1931; *modulata* Michael, 1931) con sus formas parentales *A. phalcidon rubella* Michael, 1930, y *A. pericles trajanus* Fruhstorfer, 1902, parece demostrar que estos dos taxones son parcialmente interfértiles. En este caso, se trataría de dos *quasispecies* en el sentido codificado por Bernardi (1980) o *quasi-espèces* en el sentido de Descimon (1977) en lugar de dos especies plenas. Uno de los aportes del descubrimiento al pie de la Serranía del Cuao es sugerir una nueva zona de contacto entre *phalcidon* y *pericles*, la cual podría aclarar la relación de parapatría o de simpatría que ligan los dos grupos de poblaciones. Este asunto motiva futuras investigaciones en el área incluida entre Puerto Nariño y Los Pijiguaos, separados por aproximadamente 1.200 kilómetros, donde debería ubicarse esta zona de contacto.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Mauro Costa por haber suministrado fotografías e información sobre este notable descubrimiento. Así mismo agradecemos a Ángel L. Vilorio, Gilson Rivas y un revisor anónimo por la lectura crítica de esta nota y por las pertinentes sugerencias de estilo en la redacción.

REFERENCIAS

Aubert, D. 2016. Une nouvelle mégaclassification pragmatique du vivant. *Médecine/Sciences* 32(5): 497–499.
 Bernardi, G. 1980. Les catégories taxonomiques de la systématique évolutive. In : Les problèmes de l'espèce dans le règne animal, tome III. *Mémoires de la Société Zoologique de France* 40(3): 373–425.
 Berry, P. E., O. Huber & B. K. Holst. 1995. Floristic analysis and phytogeography. pp. 161–191. In: Berry, P. E., B. K. Holst & K. Yatskievych (eds.). *Flora of the Venezuelan Guayana*. Vol.

I: *Introduction*. St. Louis, Missouri / Portland, Oregon: Missouri Botanical Garden / Timber Press.
 Biedermann, R. 1935. Lépidoptères nouveaux. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 40(13-14): 209–212, pl. 6.
 Biedermann, R. 1936. Sur trois formes d'*Agrias pericles*. pp. 133–141, pls. 3, 4. In: *Livre Jubilaire de Eugène-Louis Bouvier*. Paris: Firmin-Didot et Cie.
 Descimon, H. 1977. La notion d'espèce. *Bulletin de la Société des Lépidoptéristes Français* 1(2): 79–89.
 Escalante, P., A. Ibarra-Vázquez & P. Rosas-Escobar. 2010. Tropical montane nymphalids in Mexico: DNA barcodes reveal greater diversity, Mitochondrial. *Mitochondrial DNA* 21 (S1), 30–37.
 Michael, O. 1930. Neue oder wenig bekannte *Agrias* formen vom Amazonasgebiet. *Entomologische Zeitschrift* 43(20): 249–250; 44(3): 43–46, (15): 228–230.
 Neild A. F. E. 1996. *The Butterflies of Venezuela. Part I: Nymphalidae I (Limenitidinae, Apaturinae, Charaxinae)*. A comprehensive guide to the identification of adult Nymphalidae, Papilionidae, and Pieridae. Greenwich, London: Meridian Publications, 144 pp., 32 pls.
 Ortiz-Acevedo, E., D. Bonfantti, M. M. Casagrande, O. H. H. Mielke, M. Espeland & K. R. Willmott. 2017. Using molecules and morphology to unravel the systematics of Neotropical preponine butterflies (Lepidoptera: Charaxinae: Preponini). *Insect Systematics and Diversity* 1(1): 48–56.
 Ortiz-Acevedo, E., J. P. Gómez-Echeverri, M. Espeland, E. F. A. Toussaint & K. R. Willmott. 2020. The roles of wing color pattern and geography in the evolution of Neotropical Preponini butterflies. *Ecology and Evolution* 10(23): 12801–12816.
 Ortiz-Acevedo, E. & K. R. Willmott. 2013. Molecular systematics of the butterfly tribe Preponini (Nymphalidae: Charaxinae). *Systematic Entomology* 38(2): 440–449.
 Séraphin, G. 2017. *Agrias phalcidon* Hewitson et sa variation géographique au nord du fleuve Amazone (Brésil, Colombie). *Antenor* 4(1): 79–86.